

Biodigestores Anaeróbios e a Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Antonio Celso Cavalieri Lins de Souza¹ e Gilberto Martins¹

Palavras-chave: digestão anaeróbia, ciência cidadã, biogás, hardware aberto

O campo de pesquisa de Energia é interdisciplinar, vasto e com muitos desafios em aberto. Nosso sistema sociocultural se caracteriza pela forma como exploramos as reservas energéticas e produzimos combustíveis, evidenciando a possibilidade de colapso desse sistema. A participação das pessoas nas discussões e tomadas de decisões sobre a energia apresenta uma enorme complexidade, sendo evidente a desigualdade e assimetria nas decisões. Conceitos como o modelo de ciência pós-normal buscam superar essa desigualdade. O engajamento de comunidades tem sido apontado como uma possibilidade de participação e superação dos problemas do século XXI, com propostas como o Open Energy Monitor e o biodigestor Boitatá. O uso de digestores anaeróbios tem sido proposto para tratar a fração orgânica dos resíduos sólidos, produzir biogás e biofertilizante. No entanto, há diversos desafios, como a não homogeneidade dos resíduos e a instabilidade dos reatores de alta taxa de sólidos, necessitam de instrumentos científicos sofisticados e novos arranjos sociais, como a micro digestão anaeróbia. Reatores baseados em tecnologia aberta são importantes para o engajamento comunitário e para avanços na pesquisa. Este trabalho apresenta três casos de construção de digestores anaeróbios domésticos por meio de oficinas em ambientes urbanos ou periurbanos. Observou-se que a estanqueidade e a inoculação são problemas na construção dos reatores. O uso do digestor anaeróbio em ambiente doméstico pode ser analisado em termos dos afazeres domésticos, sendo a alocação de tempo um fator importante. Esse percurso evidencia a necessidade de melhorias construtivas do reator e do uso do biogás para possibilitar seu uso cotidiano. Algumas melhorias já foram feitas, enquanto outras ainda precisam ser implementadas.

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), antoniocelso@ufabc.edu.br; gilberto.martins@ufabc.edu.br